

Fuentes para el proceso de enseñanza en la educación religiosa y filosófica de Pamplona y la provincia

Campo Elías Flórez Pabón¹

A raíz del XVIII Congreso Internacional de Humanidades: "América Latina y el Caribe 2020: Desafíos de los saberes humanistas en tiempos complejos", realizado por la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, el cual propuso su trabajo en cinco mesas donde se reflexionaría acerca de los desafíos que se viven en América Latina y el Caribe, el tema religioso no estuvo ausente y fue el tema principal de la mesa número cinco. En el que se abordaron las tensiones globales y locales del diálogo interreligioso, ecumenismo, espiritualidad y cultura, en torno a la vivencia de la espiritualidad que transforma la injusticia. A través de la reflexión de temas, como la religión, la política y la sociedad, en este contexto se presentó la enseñanza religiosa y filosófica en la provincia de Pamplona, a través del siguiente inte-

rogante: ¿Cómo la fiesta religiosa del Santo Cristo del Humilladero desde un inicio se constituyó como elemento esencial para la consolidación de la cultura religiosa pamplonesa y filosófica de la región? La cual se transforma en baluarte para los procesos educativos de la ciudad y de la región en la provincia de Pamplona, en Norte de Santander, departamento colombiano.

Así mismo, se partió de las categorías epistemológicas de cultura, identidad, y recreación cultural para dar respuesta a dicho interrogante. Donde la enseñanza del fenómeno religioso, y del pensamiento filosófico parte de la apropiación de estos conceptos y comportamientos que caracteriza a determinado grupo cultural. En este caso, la figura religiosa del Cristo del Humilladero representa ese referente

cultural real de la región que permite hablar de pensamiento religioso y pensamiento filosófico cristiano, enmarcado en la enseñanza de la filosofía en la región. En este sentido, la imagen se consolida como un símbolo de lo religioso que habla a las generaciones que están en torno de ella a través de la historia, y genera un movimiento cultural que es evidente a través de la cofradía de la Vera Cruz. La cual se convierte en un elemento determinante para la cultura y la educación en la provincia de Pamplona. Concluyendo, se puede afirmar que la aparición de este fenómeno histórico y cultural, como es la cofradía en la enseñanza de la provincia pamplonesa, aunado a las hermandades religiosas presentes en la provincia determinarán la organización de la colonia a través de la historia, pero también estos grupos determinarán el futuro religioso y desarrollo de la región. Lo cual hace que se identifique a la ciudad de Pamplona como una ciudad eminentemente religiosa en sus procesos educativos y culturales en la actualidad.

¹ Investigador del grupo Conquiro del Programa de Filosofía de la Universidad de Pamplona. Correo electrónico: ceflores@unipamplona.edu.co. Ponencia presentada en el Marco del XVIII Congreso Internacional de Humanidades: "América Latina y el Caribe 2020: Desafíos de los saberes humanistas en tiempos complejos", organizado por la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. Pertenece a algunos avances investigativos derivados del proyecto de investigación: "Enseñanza de la filosofía en los colegios de Norte de Santander, zona de Pamplona". Cod. 400-156.012-016(GA311-BP-2019). Convocatoria 2019 13/09/2019 13/03/2021.